

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕТИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ХЛОПКА-СЫРЦА

Маматов А.З.

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, 100100,
Ташкент, ул. Шохджахон, 5.

Пардаев Х.

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, 100100,
Ташкент, ул. Шохджахон, 5.

Бомуротов Ш.Н.

Гулистанский государственный университет, 120100. Район 4, город
Гулистан, Сырдарьинская область.

Рахмонов Ж. Т.

Гулистанский государственный университет, 120100. Район 4, город
Гулистан, Сырдарьинская область.

Аннотация: В статье рассматривается начальная задача параболического типа для определения изменения температуры хлопка–сырца по времени при сушки в сушильных установках. При этом коэффициенты входящие в уравнение предполагаются функциями от времени. Получен аналитическое решение рассматриваемой задачи методом вариации постоянной, проведен сравнительный анализ с экспериментальными данными. Показано, что предлагаемая математическая модель и ее численный алгоритм адекватно описывают определения температуры хлопка–сырца в процессе сушки.

Ключевые слова: математическая модель, алгоритм, сушилка, температура, влажность, хлопка-сырец.

Введение. Тепловой расчет процесса сушки термочувствительных материалов, как хлопок-сырец в основном сводится к определению

продолжительности обезвоживания с учетом кинетики нагрева материала до предельно допустимой температуры, так как изменение температуры хлопко-сырца в процессе сушки и длительность пребывания его в нагретом состоянии определяют качество волокна и семян [1-8]

По мере протекания процесса испарения влаги из хлопко-сырца влагосодержание агента сушки увеличивается по ходу движения хлопко-сырца в сушильном барабане, что приводит к снижению его температуры. Кроме того, в течение протекания процесса сушки уменьшается и коэффициент теплопередачи, теплоемкость хлопко-сырца.

В связи с этим при определении температуры нагрева хлопко-сырца из уравнения теплового баланса, следует рассмотреть коэффициент теплопередачи, теплоемкость хлопко-сырца и температуру воздуха как функции от времени:

$$\alpha = \alpha(\tau), \quad C = C(\tau), \quad T_B = T_B(\tau).$$

Уравнение теплового баланса запишем в виде [9]

$$\frac{dT}{d\tau} = - \frac{\alpha \cdot f}{C_C + 0.01C_B \cdot W(\tau)} T + \frac{r}{100(C_C + 0.01C_B \cdot W(\tau))} \cdot \frac{dW}{d\tau} + \frac{\alpha \cdot f}{C_C + 0.01C_B \cdot W(\tau)} T_B \quad (1)$$

Решение неоднородного уравнения с переменными коэффициентами (1) найдем методом вариации постоянной. Для чего находим решение однородного уравнения

$$T = q \cdot \exp\left(- \int p(\tau) d\tau\right), \quad p(\tau) = \frac{\alpha(\tau) \cdot f}{C_C + 0.01C_B \cdot W(\tau)}$$

Решение неоднородного уравнения ищем в виде

$$T = q(\tau) \cdot \exp\left(- \int p(\tau) d\tau\right)$$

где $q(\tau)$ - функция, подлежащая определению. Подставляя такой вид решения в уравнение и интегрируя найдем

$$q(\tau) = \int f(\xi) q(\tau) \cdot \exp\left(\int p(\eta) d\eta\right) d\xi + q_1, \quad q_1 = \text{const}$$

где

$$f(\tau) = \frac{1}{C_C + 0.01C_B \cdot W(\tau)} \left[\frac{r}{100} \cdot \frac{dW}{d\tau} + \alpha f \cdot T_B(\tau) \right]$$

Общее решение линейного неоднородного уравнения представляется в виде суммы общего решения линейного однородного уравнения и частного решения неоднородного уравнения:

$$T(\tau) = q_1 \exp\left(-\int p(\eta)d\eta\right) + \exp\left(-\int p(\eta)d\eta\right) \cdot \int f(\xi) \cdot \exp\left(\int p(\eta)d\eta\right) d\xi$$

Учитывая начальное условие

$$T(0) = T_H$$

Находим

$$T(\tau) = T_H \cdot \exp\left(f \int_0^\tau \frac{\alpha(\eta)d\eta}{C_C + 0.01C_B \cdot W(\eta)}\right) + \int_0^\tau f(\xi) \cdot \exp\left(-\int_0^\tau p(\eta)d\eta\right) d\xi.$$

И, окончательно получим решение уравнения теплового баланса с переменными коэффициентами

$$T(\tau) = T_H \cdot \exp\left(-f \int_0^\tau \frac{\alpha(\eta)d\eta}{C_C + 0.01C_B \cdot W(\eta)}\right) + \int_0^\tau \left(\frac{r \frac{dW(\xi)}{dt}}{100(C_C + 0.01C_B \cdot W(\xi))} + \frac{\alpha(\xi)T_B(\xi)f}{C_C + 0.01C_B \cdot W(\xi)} \right) \cdot \exp\left(-f \int_0^\tau \frac{\alpha(\eta)d\eta}{C_C + 0.01C_B \cdot W(\eta)}\right) d\xi \quad (2)$$

Если будем считать α , T_B , C постоянные, тогда решение (2) имеет вид

$$T = T_B - (T_B + T_H) \cdot \exp(-\beta\tau) + \gamma \cdot \exp(-\beta\tau) \cdot \int_0^\tau \frac{dW}{dt} \cdot \exp(\beta\xi) d\xi \quad (3)$$

где $\beta = \frac{\alpha \cdot f}{C}$, $\gamma = \frac{r}{100 \cdot C}$

В уравнение (2) слагаемый

$$\int_0^\tau \left(\frac{r \frac{dW(\xi)}{dt}}{100(C_C + 0.01C_B \cdot W(\xi))} \right) \cdot \exp\left(-f \int_0^\tau \frac{\alpha(\eta)d\eta}{C_C + 0.01C_B \cdot W(\eta)}\right) d\xi$$

показывает расход тепла на испарение влаги в процессе сушки. Чем меньше его значение, тем большая доля тепла расходуется на нагрев хлопка-сырца, следовательно темп нагрева семян тоже возрастает.

Если предположим, что нагрев хлопка-сырца происходит без испарения из него влаги, тогда решение (2) имеет вид

$$T(\tau) = T_H \cdot \exp\left(-f \cdot \int_0^\tau \frac{\alpha(\eta)d\eta}{C_C + 0.01C_B \cdot W(\eta)}\right) + \int_0^\tau \frac{f \cdot \alpha(\xi)T_B(\xi)}{C_C + 0.01C_B \cdot W(\xi)} \cdot \exp\left(-f \cdot \int_0^\tau \frac{\alpha(\eta)d\eta}{C_C + 0.01C_B \cdot W(\eta)}\right) d\xi \quad (4)$$

Как видно из (2) для определения температуры хлопка-сырца необходима информация о характере изменения его влажности во время сушки. Для чего можно воспользоваться одним из приближенных кинетических уравнений [10-13]:

$$-\frac{dW_i(\tau)}{d\tau} = k(W_i - W_{Pi})^m; \quad W_i(\tau)|_{\tau=0} = W_{Hi}, \quad i = 1, 2 \quad (5)$$

где W_i , W_{Hi} , W_{Pi} – текущая, начальная и равновесная влажность компонентов хлопка-сырца соответственно; k – коэффициент сушки; m – постоянная независимая от режимных параметров и толщины тела. Она определяется только формой связи влажности с материалом. Установлены следующие значения данного параметра: $m=1$ для семени, $m=2$ для хлопка-сырца, $m=3$ для волокна.

Решая задачи Коши (5) получим формулы изменения влажности компонентов хлопка-сырца по времени:

$$\begin{aligned} \text{при } i=1; \quad W_i(\tau) &= W_{Pi} + (W_{Hi} - W_{Pi}) \exp(-k_i \tau), \\ \text{при } i=2, 3; \quad W_i(\tau) &= W_{Pi} + \frac{W_{Hi} - W_{Pi}}{m \sqrt[m]{1 + k_i(m-1)(W_{Hi} - W_{Pi})^{m-1} \tau}}, \end{aligned} \quad (6)$$

Если неизвестен закон изменения по времени коэффициента теплоотдачи, тогда его можно найти из формулы

$$\alpha = \frac{C \cdot \frac{dT}{d\tau} - 0.01 \cdot r \frac{dW}{d\tau}}{(T_B - T) \cdot f}$$

используя экспериментальные данные влажности и температуры хлопка-сырца.

В качестве примера рассмотрим использование описанного метода для определения температуры хлопка-сырца при сушке в элементарном слое.

Изменение влажности хлопка-сырца по в времени определялось по закону (3.3.1) при $m = 2$, при значениях коэффициента сушки и $k = 0,0003 \frac{1}{c}$ при $T_B = 100^\circ$ и $k = 0.0006 \frac{1}{c}$ при $T_B = 150^\circ$

Таблица 1

время сушки сек.	Температура хлопка-сырца при $T_B=100^\circ C$			
	экспери- ментальные	Расчет по формуле (2)	Расчет по формуле (3)	Расчет по формуле (4)
0	15	15	15	15
15	21	20,9	20,16	29,7
30	27	26,4	25,96	41,5
45	32	31,4	31,96	51,1
60	37	36,0	37,86	58,8
90	44	44,1	48,74	70,2

Таблица 2

время сушки сек.	Температура хлопка-сырца при $T_B=150^\circ C$			
	экспери- ментальные	Расчет по формуле (2)	Расчет по формуле (3)	Расчет. по формуле (4)
0	15	15	15	15
15	26	25,1	25,9	37,7
30	35	34,3	37,2	55,5

45	43	42,6	48,4	69,4
60	51	50,1	58,9	80,5
90	65	63,9	77,5	96,4

В таблицах 1,2 приведены экспериментальные и расчетные данные температуры нагрева хлопка-сырца при температуре воздуха $T = 100^{\circ}\text{C}$ (табл.1) и $T = 150^{\circ}\text{C}$ (табл.2). Кроме того, приведены расчетные данные без испарения влаги из хлопка-сырца по формуле (4) и расчетные с испарением влаги по формуле (3), когда коэффициент теплоотдачи, температура воздуха и теплоемкость хлопка-сырца считаются постоянными.

Из таблицы 1 и 2 видно, что темп нагрева хлопка-сырца без испарения влаги из него немного больше, чем с испарением. Это показывает, что существенная доля тепла в начале сушки расходуется на испарение влаги из волокна. Отсюда следует, что со снижением испарения влаги из волокна в начале процесса сушки можно повысить темп нагрева семян. Кроме того, если использовать для расчета изменения температуры хлопка-сырца формулу (4.2.3), в которой предположено, что коэффициент теплоотдачи, температура воздуха и теплоемкость хлопка-сырца постоянные, т.е. не меняется в течение времени сушки, то относительная погрешность между экспериментальными и расчетными данными составляет 10-15%.

Вывод. Обработка многочисленных экспериментальных данных, (таблицы 1,2) показывают хорошее совпадение опытных и расчетных данных (разница не более 3-4%) по формуле (2), что дает возможность анализа темпа нагрева сырца по этой формуле.

Список литературы:

1. Mamatov A., Parpiyev A., Kayumov A., Об одной задаче теплопереноса в комке хлопка-сырца, Ж.Тўқимачилик муаммолари.-2018.-№1, С.4-9
2. Mamatov A., Parpiyev A., Kayumov A., Analysis of Heat Heat Transmission of Cotton-Raw Components// International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 5, Issue 12, 2018.P.7534-7542
3. Mamatov A., Parpiyev A., Kayumov A., Mathematical models of the heat and mass exchange process during pneumo-transportation of cotton-raw// International Scientific Journal Theoretical & Applied Science , p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) , Year: 2020 Issue: 11 ,Volume: 91 P.508-513.
4. Mamatov, A., Parpiev, A., Shorakhmedova, M. Mathematical model for calculating the temperature field of a direct-flow drying drum//Journal of Physics: Conference Series [this link is disabled](#), 2021, 2131(5), 052067
5. Mamatov, A.Z., Usmankulov, A.K., Abbazov, I.Z., Norboyev, U.A., Mukhametshina, E.T. Determination of Temperature of Components of Cotton-Raw Material in a Drum Dryer with a Constant// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [this link is disabled](#), 2021, 939(1), 012052
6. Маматов А.З., Рахманов Ж.Т., Хамзакулов Э.А., Абдусатторов Ш.Ж., Хурозов И.Ж. Одна математическая модел для определения температуры и влажности хлопка-сырца при сушке в сушильной установке // ВОСТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ (Eastern European Scientific Journal) DOI: 10.31618/ESSA.2782-1994.2022.1.80 #4(80), 2022, часть 1. С.28-32
7. Mamatov, A.Z., Pardaev, X.N., Mardonov, J.S.H., Plekhanov, A.F. Determining of the heat-moisture state of raw cotton in a drum dryer. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennost [this link is disabled](#), 2021, 391(1), С. 46–49.

8. Mamatov, A.Z., S Bakhramov, O Abdurakhmonov. [Mathematical model for calculating the temperature of cotton in a direct-flow drying drum](#)// AIP Conf. Proc. 2746, 060017-1–060017-7; <https://doi.org/10.1063/5.0152928> Published by AIP Publishing. 978-0-7354-4662-5/\$30.00, 2023 y
9. Лыков А.В. Тепломассообмен (справочник). М.: Энергия, 1978. – 480с.
10. Сажин.Б.С. Основы техники сушки. М.”Химия”,1985
11. Маматов А.З. , Парпиев А.П. Приближенный метод расчета процесса сушки хлопка-сырца// Изв. Вузов технология текст. пром-ти. 1993, №1, 99-101 с.
12. Маматов А.З., Парпиев А.П. Расчет кинетики сушки хлопка-сырца и его компонентов// «Хлопковая промышленности» 1992, №3, 26-27 с.
13. Маматов А.З., Парпиев А.П. Об обобщенного уравнение массо передачи для расчета кинетики сушки хлопка-сырца// ДАН РУз.- №6-7, 1992 , 21-23 с.